

ФОЛЬКЛОР КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСКОГО И УЗБЕКСКОГО НАРОДОВ

¹Мулдахметова Ж.И., ²Косанбаев К., ³Сапарбекова Б.Р.

¹ЮКУ им. М.О.Ауэзова, к.и.н., старший преподаватель г.Шымкент, Казахстан

²Университет «Мирас», д.ф.н., профессор, г.Шымкент, Казахстан

³Университет «Мирас», магистр истории г.Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623724>

Истоки национальной культуры казахского и узбекского народов нашли свое отражение в фольклоре. Казахско-узбекские фольклорные связи, имеющие содержательную и богатую историю, уходят своими глубинными историческими корнями в седую древность. Общеизвестно, что в мировоззрении тюркских народов было много общего и близкого, об этом факте свидетельствуют многочисленные аутентичные, раритетные источники. Углубленное и систематическое исследование разновидностей и жанров устного народного творчества способствуют на наш взгляд, познанию богатейшей культуры, истории, менталитета, психологии казахского и узбекского народов, помогают осознать историческую близость корней и духовное родство двух родственных и братских народов.

Идея взаимосвязи национальных культур обоих народов приобретает особую актуальность и значение в условиях суверенного развития Республики Казахстан и Республики Узбекистан. В условиях суверенного развития резко возрос у представителей как казахстанской, так и узбекистанской научной общественности интерес к восстановлению утраченных и искаженных элементов духовной культуры, народной музыки, поэзии, литературы, фольклора. Фольклор обоих народов богат, разнообразен, содержателен и обогащен весьма важными событиями и фактами, имевшими место в истории и того и другого народа. Фольклор выступает в роли неисчерпаемого и важного первоисточника при исследовании ключевых и важных аспектов истории и этнографии тюркских народов.

Как справедливо отмечает С.Бизаков: «С незапамятных времен передается богатое литературное наследие. Только в казахском фольклоре насчитывается более 40 жанров. Большую роль в духовной культуре играют генеалогические предания, эпос и сказания. Жырау поют дастаны и киссы, толгау (песни–размышления), арнау (песни–посвящения), назидательные и дидактические песни, сопровождая различными напевами. Богато представлены в устном народном творчестве сказки, пословицы и поговорки, героический и социально-бытовой эпос, поэтические состязания, а также различные обрядовые песни. В зависимости от содержания различают песни–жыры, жыры–размышления, жыры–дастаны, героические песни, жырау–наиболее древний тип поэта в казахской поэзии» [С.Бизаков: 44-45].

Мы в целом разделяем точку зрения С.Бизакова и считаем, что автор прав в своей взвешенной научно-аргументированной оценке, относительно роли и места фольклора в истории того или иного народа.

Устное творчество народов Средней Азии и Казахстана близко между собой. Это и есть результат многовековой их совместной жизни, связывавший их в экономическом и культурном отношениях.

Как подчеркивал в своем исследовании У.Х.Шалекенов: «Устное творчество

среднеазиатских народов–казахов, узбеков, киргизов, каракалпаков, таджиков и туркмен - имеет много общего» [У.Х.Шалекенов: 273].

Безусловно, у вышеупомянутых тюркских народов много общего, их объединяют друг с другом общая вера, история, культура и быт.

Как отмечал академик В.М.Жирмунский: «Тюркоязычные народы Средней Азии - узбеки, казахи, киргизы, каракалпаки и туркмены–издавна были связаны между собой древней языковой общностью и длительными соприкосновениями, этническим и культурным взаимодействием в условиях совместной исторической жизни. И это взаимодействие, взаимосвязь и взаимопроникновение культур тюркских народов получили яркое выражение в основных жанрах фольклора» [В.М.Жирмунский: 36].

В прошлом многие исследователи неоднократно писали, что казахское устное поэтическое творчество богато и разнообразно. В частности, Н.И. Ильминский, давая характеристику искусства импровизации казахов, автор замечает, что: «На каждой свадьбе после скачки и борьбы, с вечера в присутствии многочисленной толпы, начинается импровизированный стихотворный поединок между молодым человеком и непременно девицей, и так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из них не признает себя побежденным» [Н.И.Ильминский: 108].

У казахов и узбеков юга Казахстана, Ташкентского и Хорезмского оазисов общность загадок, пословиц и поговорок обусловлена общностью их быта и социально-экономической жизни. Например, с переходом к земледелию основная масса казахов рассматриваемых территорий так же, как узбеки–соседи, стала выращивать различные сельскохозяйственные культуры. Этот процесс отражался в их фольклоре» [С.Мадуанов: 230].

На наш взгляд, пословицы, поговорки, загадки казахов, узбеков и других тюркских народов отражают их культурно-бытовые особенности, отношение к труду, силу и величие того или иного народа.

В 1890 году известный дореволюционный российский исследователь П.Мелиоранский побывал с научной миссией, в ауле младшего помощника уездного начальника богатого и влиятельного бия Дербисали Беркимбаева. Автор с глубоким восхищением описывает особое гостеприимство кочевников, их теплоту и прием, путем расспросов и диалога с местными жителями, автор собрал немало ценной этнографической информации, касающиеся быта и культуры казахского народа. Исследователь пишет, что в ауле вышеупомянутого бия было множество народа, одна партия гостей сменяла другую, приезжали торговцы, купцы, муллы, путешественники. Автору удалось собрать немало количество казахских загадок, пословиц и поговорок, в них отражена трудолюбие и любовь народа к своей родной земле и Отчизне» [П.Мелиоранский: 16].

Как утверждал М.С. Муканов: «Героический эпос казахского народа разнообразен и многочислен. Он отражает многие эпохи своего исторического прошлого, особенно борьбу против агрессии персидских шахов и джунгарских ханов. На страницах эпоса можно узнать многое из обычаев казахов, образа жизни, бытовой культуры и многое другое. Малые формы фольклора сказки, обрядовые песни, ритуалы, исторические предания и т.д.) также могут многое рассказать о прошлой жизни казахов [М.С.Муканов: 234].

Мы абсолютно согласны с М.С.Мукановым в его оценках роли и значения устно-

поэтического творчества, так как только оно позволяет исследовать архаические формы народной культуры.

Как отмечает А.С.Балапанова: «Эпос казахского народа - это, прежде всего, сказания в форме героических поэм о богатырях, которые зачастую составляют поэтическую параллель к подлинным историческим событиям, имевшим место в далеком прошлом. Появление героического эпоса связано с переломными моментами в истории народов: образованием государственности, формированием новой геополитической ситуации в связи с борьбой за независимость и др. Имена эпических героев- батыров Едыге, Кобланды, Шора, Камбара, Таргына, Алпамыса, Ер Саина и других - связаны с конкретными историческими событиями» [А.С.Балапанова: 3].

То есть, народнопоэтическое творчество выступает ценным историческим источником.

Наиболее распространенными произведениями казахского героического эпоса являются «Камбар–батыр», «Кобланды», «Ер–Таргын», «Ер-Саин», «Алпамыс». В них воспеваются подвиги богатырей, проявляющих необыкновенную отвагу и мужество в защите родной земли от нашествия захватчиков. Герои обладают невероятными качествами, им приходят на помощь чудесные силы. Эпос возвеличивают богатырей, народ утверждает через них свои идеалы и устремления» [Народы Средней Азии и Казахстана: 477].

Единение народа - главная цель всех героических сказаний, главными персонажами которых выступают батыры. Именно благодаря этим героическим предкам тюрки смогли отстоять свои национальные ценности. Их жены оказываются в роли умных помощниц, советниц, как, например, Кортка в «Кобланды», Акжунус в «Ер-Таргыне», наравне с мужьями разделяют все невзгоды жизни, ведут борьбу. Герои терпят невероятные трудности, лишения, но, в конце концов, выходят победителями [Казахская литература: 44].

Еще в раннем детстве потомки батыров усваивали патриотизм, любовь к родной земле, к своему народу.

Важной особенностью фольклора народов региона является его широкое распространение среди всех этносов. «Взаимовлияние народов Туркестана особенно ярко проявилось в народных эпосах. Особо следует отметить сходство у различных народов версий эпоса «Алпамыс». У всех трех соседей–казахов, узбеков и каракалпаков–описываемые события связываются с племенем конград. В основе этих версий лежит конградская редакция «Алпамыса». Каждый из народов в своих полных версиях сохранил древний сюжет, но дополнил его в соответствии со своей устной поэтической традицией» [Казахская литература: 46].

По свидетельству узбекского исследователя Х.Т.Зарифова: «Алпамыс–эпос, воспевающий мужество, патриотизм, единство народа, любовь и верность, прочность семьи. Проявление мужества изображается в дастане в органической связи с идеей патриотизма. Положительные герои эпоса тесно связаны с родным народом, со своей страной. Где бы они ни были, они разделяют все горечи и печали родного народа, родной страны. Чрезвычайно важен и содержателен в дастане образ Барчин, который считается одним из самых совершенных женских образов узбекского фольклора. Любовь к родной земле и семье, уважение к народу, близким, отвага составляют сущность ее характера» [Х.Т.Зарифов: 21].

Мы солидарны с точкой зрения Х.Т.Зарифова и считаем, что Алпамыс вошел одинаково в сознание казахского, каракалпакского и узбекского народов, как идеальный образ бесстрашного защитника родной земли и народа.

В вышеуказанном эпосе Алпамыш запечатлены факты и эпизоды, связанные с историей войн кочевых тюркских родов и племен с калмаками, совершавшие набеги на среднеазиатские степи в период ойратского царства. В образах основных героев эпоса—Алпамыша и Барчин воплощены высокие моральные и этические черты народа, его мужество и стойкость, его священная любовь к родной земле. В нем красочно изображены картины быта, обычаев, обрядов узбекского народа» [Алпамыш: 3–4].

Важным элементом устного народного творчества того или иного народа являются народные сказки. Сказки казахов, узбеков, кыргызов и каракалпаков разнообразны в жанровом отношении: сказки волшебные, бытовые, сказки о животных. Они имеют общую тематику и сюжеты. Схожи в них характеристики основных героев: враги—драконы и другие злые силы, друзья—добрый конь» [С.Мадуанов: 226].

Известный казахстанский исследователь С.А.Каскабасов отмечает такую специфическую особенность казахских сказок, что в них, как правило, фигурирует мудрый старец, дающий главному герою советы: «Вообще у казахов очень много сказок, где главным советчиком, а иногда даже чудесным помощником героя выступает мудрый старик. Во всех этих случаях мы видим уважение к старшему поколению. Почетная роль всегда отводится патриарху-мудрецу, главе большой семьи или всего рода. И кто послушен и почитателен к ним, тот всегда достигает цели» [С.А.Каскабасов: 80].

То есть, в сказках отражается такой важный элемент социальной жизни тюркских народов как уважение, почтение к старшим.

С.А.Каскабасов отметил также и этнокультурные связи казахских сказок со сказками других тюркских народов: турок, узбеков, туркмен, башкир, что подчеркивает этнокультурное единство этих этносов, их общее происхождение.

Все расширяющиеся культурные связи казахов и узбеков наложили глубокий отпечаток и на их песенное творчество. Казахские и узбекские обрядовые песни мало отличаются друг от друга. Свадебные песни «Жар-жар» у казахов и «Яр-яр» у узбеков, есть наглядное свидетельство их духовного родства друг с другом. В бескрайних казахских степях распевались узбекские лирические поэмы о «Лейле и Меджнун», «Фархад и Ширин» и «Тахир и Зухра. В них отражены духовно-нравственные ценности и идеалы узбекского народа, стремление к осознанной свободе, любовь к родной земле, гуманизм и великодушие к народу.

В свою очередь огромной популярностью среди узбекского народа пользовались стихи и песни великого Абая Кунанбаева, классические сочинения и произведения Ж.Жабаева, Майлыкожи.

В целом, следует отметить, что устное народно-поэтическое творчество казахского народа являлось и является важным источником этнографических сведений, особенно о тех исторических периодах, о которых сохранилось недостаточное количество письменных источников. Исполнители народных эпосов на протяжении длительного времени выполняли функции устных летописцев, благодаря которым сохранилось немало ценной исторической и этнографической информации. Следует помнить, что на протяжении многих веков устное творчество казахского народа выполняло значительное число социальных функций, в том числе важнейшую функцию передачи духовно-

культурной информации от одного поколения к другому. Также устное поэтическое творчество всегда выступало в качестве яркого выразителя лучших черт этнической идентичности казахского народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бизаков С. Ветви одного могучего дерева тюркские народы. Историко-этнографические очерки. – Алматы, 2002. – С. 44–45.
2. Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи. – Ташкент, 1966. – С. 273.
3. Жирмунский В.М. Вопросы изучения эпоса народов СССР. – Москва, 1958. – С. 36.
4. Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия // Ученые записки, издаваемые Императорским Казанским университетом Книга III. Казань. 1860. – С. 108.
5. Мадуанов С. Взаимоотношения казахов с другими соседними народами Центральной Азии в XVIII–начале XX вв. (Политические и социально-экономические аспекты). – Алматы, 1995. – С. 230.
6. Мелиоранский П. Киргизские пословицы и загадки // Записки Восточного отделения Русского Археологического общества. Том 7. – СПб, 1893. – С. 16.
7. Муканов М.С. Образование и деятельность Отдела Этнологии (Этнографии) // ЦГА РУз. Ф-2868. Оп. 1. Д. 2. Л. 234.
8. Балапанова А.С. Проблемы истории и культуры казахов по материалам героического эпоса: историко-статистический анализ (на примере эпоса «Кобланды - батыр» и др.): Автореф. дисс. ... к.и.н. – Алматы, 1999. – С. 3.
9. Народы Средней Азии и Казахстана. Том II. – Москва, 1963. – С. 477.
10. Казахская литература. Героический эпос. – Москва, 1987. – С.44.
11. Зарифов Х.Т. Узбекский героический народный эпос.–Ленинград, 1982. – С. 21.
12. Алпамыш. Узбекский народный эпос по варианту Фазила Юлдаша. – Москва, 1949. – С. 3-4.
13. Мадуанов С. Взаимоотношения казахов с другими соседними народами Центральной Азии в XVIII–начале XX вв. (Политические и социально-экономические аспекты). – Алматы, 1995. – С. 226.
14. Каскабасов С.А. Некоторые особенности казахской волшебной сказки // Известия АН КазССР. Серия общественная. 1967. № 5. – С. 80.